

КАБАЧКА ЎСИМЛИГИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ, ЭКИШ МУДДАТИ ВА СХЕМАСИ

ЭСОНОВ ШОЯТБЕК ХОМИДЖОН ЎҒЛИ

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Химояланган ер мева-сабзавотчилиги” таълим йўналиши
2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8321122>

Аннотация. Мазкур тезисда кабачка ўсимлигининг кенг тарқалиши, биологик хусусиятлари, экиш муддати ва схемаси ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: кабачка, пояси, барглари, меваси, экиш муддати, схемаси, навлари, ўн кунлиги, кўчатлари.

Сабзавот экинларини етиштиришда тупроқ-иқлим шароитига мос серҳосил навларни танлаш, зарур барча технологик тадбирларни ўз вақтида, сифатли қилиб изчил амалга ошириш, ўсимликнинг биологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда тўғри озиклантириш ва улар учун қулай бўлган ўтмишдош экинларни танлаш юқори ҳосил олиш гаровидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 6 январдаги “Хўл мева-сабзавот, картошка ва полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-2717-сон қарорига биноан республикада мева-сабзавот ва полиз экинлари селекцияси ва уруғчилигини 2017-2021 йилларда ривожлантириш белгиланган.

Кабачка Ғарбий Европанинг жанубий қисмида, АҚШда, Узоқ Шарқда, Яқин Шарқ мамлакатларида, Ўрта Осиёда, Украина, Кавказ орти ва Шимолий Кавказда кенг тарқалган.

Кабачка инсон организмидаги холестеринни камайтириш, подагра, атеросклероз, юрак-томир касалликларининг олдини олишда ва даволашда фойдаланилади. Кабачка меваси ниҳоятда мазалилиги туфайли у Ғарбий Европанинг жанубий қисмида, АҚШ, Узоқ ва Яқин Шарқда ҳам кўп тарқалган ва кўп истеъмол қилинади. Кабачка ўсимлиги айниқса, иссиқ ўлкаларда кенг кўламда тарқалган. Кабачканинг майда (40-60 г) мевали турлари Хитой, Япониядан, йирик (150-200 г) мевалари, Ҳиндистонда яратилган. Кабачка мевасини экспорт қилишнинг қулайликлари шундаки, йиғиштирилган ҳосилни транспортларда бозорларга ёки бошқа шаҳарларга жўнатишда помидор ёки бошқа сабзавотлар каби кўп ҳаражат талаб қилмайди, шунингдек, тез уринмайди ва сифати йўқолмайди. Кабачканинг барра мевалари мазалилиги учун озик-овқатга ишлатилади ва консерва саноати учун хомашё ҳисобланади. Бундай маҳсулотлардан жуда яхши ҳар хил салатлар тайёрланади.

Экиш муддати ва схемаси. Жанубий вилоятларда эртаги навлар мартнинг III ўн кунлигида, ўрта ва кечпишар навлар апрелнинг I-II ўн кунлигида; марказий минтақада жойлашган вилоятларда эртапишар навлар апрелнинг I ўн кунлигида, ўрта ва кечпишарлари апрелнинг II-III ўн кунлигида ҳамда майнинг I-II ўн кунлигида, уруғ билан очиқ майдонга апрелнинг I ўн кунлигида; шимолий минтақаларда эртапишар навлар апрелнинг II ўн кунлигида, ўрта ва кечпишарлари апрелнинг III ўн кунлигида, майнинг I ўн кунлигида ва уруғ билан очиқ майдонга апрелнинг II ўн кунлигида

экилади. Кабачка навлари текис майдонларда 70×40 см, схемада экилади. Экилгандан кейин кўчатларни албатта суғориш зарур. 1 сотих майдонга экиш схемасига қараб 360 та кўчат сарфланади.

Парваришлар. Ўсимликларга биринчи ишлов бериш кўчатлар ўзини тўлиқ тутиб олгач бошланади. Бунда эгат ичи, пушта ва қатордаги кўчатлар орасининг тупроғи юмшатилади. Биринчи парваришлардан 12–15 кун ўтгач иккинчи сув берилади. Тупроқ етилгач яна бир бора чопиқ қилинади. Бунда ер бегона ўтлардан тозаланади, юмшатилади, тупроқ кўчатнинг атрофига босилади. Кабачка ўсимлиги яхши ривожланиб, мўл ҳосил бериши учун унинг илдизи жойлашган қатлам ҳаво билан таъминланган бўлиши керак. Бунинг учун сув эгат оралатиб қўйилгани маъқул.

References:

1. Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Адиллов М.М., Ақромов У.И. Сабзавотчилик ва полизчилик. Тошкент: 2009. – б. 124-135.
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. – Тошкент: 2020. – 55 б.
3. Ўзбекистон Республикаси “Қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Agrobank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Бўриев Х.Ч, Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ., Муҳамедов М.М. «Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари» Т., “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” 2002. – б. 245-251.
5. <https://www.sabah.com>